

MASOFAVIY TA'LIM OLAYOTGAN TALABALARNING PSIXOLOGIK BARQARORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881403>

Zilolakhon RUZMETOVA,

Ma'mun universiteti ingliz tili o'qituvchisi
Khiva, Uzbekistan

Annotatsiya. Ushbu maqolada masofaviy ta'lim bilan bog'liq bo'lgan asosiy xususiyatlar muhokama qilinadi. Onlayn til o'rganish osonlik, moslashuvchanlik va keng ko'lamli materiallarni ta'minlaydi, bu esa odamlarning o'ziga bo'lgan ishonchini, madaniy tushunchasini va muvaffaqiyat hissini oshirishi mumkin. Ushbu tadqiqot onlayn til o'rganish tizimlarining psixologik omillarga ta'sirini o'rganadi.

Аннотация. В этой статье рассматриваются основные характеристики, связанные с дистанционным обучением. Онлайн-обучение языку обеспечивает простоту, гибкость и обширный набор материалов, которые могут повысить уверенность людей в себе, культурное понимание и чувство выполненного долга. В этом исследовании изучается влияние систем онлайн-обучения языку на психологические факторы.

Annotation. This article provides a discussion on the primary characteristics that are associated with distant learning. Online language learning provides ease, flexibility, and an extensive array of materials, which may enhance people's self-confidence, cultural comprehension, and feeling of accomplishment. This research investigates the impact of online language learning systems on psychological factors.

Tayanch so'zlar: *psixologik farovonlik, motivatsiya, o'z-o'zini rivojlantirish, masofaviy ta'lim.*

Ключевые слова: *психологическое благополучие, мотивация, саморазвитие, дистанционное обучение.*

Keywords: *psychological well-being, motivation, self development, distance learning.*

Texnologiyaning paydo bo'lishi va onlayn platformalarning mavjudligi tilni o'zlashtirishga jiddiy ta'sir ko'rsatdi, bu an'anaviy sinf muhitidan onlayn til o'rganish platformalariga sezilarli o'tishga olib keldi. Ushbu mavzu juda muhim, chunki u onlayn til o'rganishning odamlarning psixologik farovonligiga mumkin bo'lgan foydali ta'sirini o'rganadi. Tilni o'zlashtirish uzoq vaqtdan beri bir qancha kognitiv afzalliklar, jumladan xotirani kuchaytirish, diqqatni jamlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirish bilan bog'liq. Shunga qaramay, tilni o'zlashtirishning psixologik farovonlikka ta'siri so'nggi paytlarda diqqatni tortdi. Tilni onlayn o'rganish soddaligi, moslashuvchanligi va mavjud o'rganish vositalarining keng doirasi tufayli sezilarli mashhurlikka erishdi. Bleyk texnologiyaning chet tilini o'zlashtirishga ta'sirini ko'rib chiqdi va tadqiqot, garchi psixologik farovonlikni aniq tekshirmasa ham, raqamli sinf qurilmalari psixologik natijalarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan til o'rganish tajribasini o'zgartirish imkoniyatini ta'kidladi [7].

Hozirgi vaqtda "psixologik farovonlik" deb nomlanuvchi hodisalar turli xil ilmiy fanlar, shu jumladan psixologiya tomonidan faol tadqiq qilinmoqda. Ya.I.Pavlotskaya tomonidan ta'kidlanganidek, bu konstruktsiyaga bir nechta komponentlar kiritilgan [1]. Bu komponentlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: sog'lom shaxslararo munosabatlarni o'rnatish qobiliyati; o'z ichida psixologik qulaylik holati; o'z hayoti va boshqalar hayotining qadr-qimmatini anglash; ijtimoiy manfaatning mavjudligi; o'z imkoniyatlarini amalga oshirish istagi va qobiliyati; hamdardlik; va jamiyatga muvaffaqiyatli moslashish qobiliyati.

Hayotdan zavqlanishning subyektiv tajribasi va umumiy qoniqish - bu amerikalik psixolog N. Bredbern psixologik farovonlik tushunchasi sifatida tavsiflangan narsadir. Bredbern psixologik farovonlik mavzusini o'rgangan birinchi tadqiqotchilardan biri edi. Har doim bir-biri bilan o'zaro ta'sirda bo'lgan ijobiy va salbiy ta'sir o'sha olimning bilimiga ko'ra, psixologik farovonlikni tashkil etuvchi ikki komponent deb hisoblanadi [3].

Bundan tashqari, onlayn xorijiy tillarni o'rganish orqali erishilishi mumkin bo'lgan madaniy xabardorlik va empatiya uchun salohiyat mavjud. Internet platformalaridan foydalanish orqali turli tillar va madaniyatlar bilan muloqot qilish orqali o'z nuqtai nazarini kengaytirish mumkin. Bu boshqa odamlarga nisbatan madaniy tushuncha va hamdardlik tuyg'usini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Vang onlayn platformalar odamlarning dunyoqarashini kengaytirishda, shuningdek, madaniy xabardorlik va boshqa odamlarga nisbatan hamdardlik hissini tarbiyalashda muhimligini ta'kidlaydi [10]. Xuddi shu tarzda, Gao va Chjan ushbu kontsepsiyani qo'llab-quvvatlab, onlayn til o'rganish rivojlangan madaniy bilim va empatiya uchun imkoniyat yaratishini ta'kidladilar [10]. Turli nuqtai nazarlarga ta'sir qilish boshqa odamlarni qabul qilish, bag'rikenglik va hurmatni oshirishga olib keladi, bu esa o'z navbatida psixologik farovonlikning yaxshilanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, odamlar Internetdan foydalanish orqali til o'rganish jarayoni orqali muvaffaqiyat va qoniqish hissiga ega bo'lishlari mumkin. O'quv maqsadlarini belgilash, ularning taraqqiyotini kuzatish va ularning til qobiliyatlari rivojlanishini ko'rish jarayoni maqsadli aholining umumiy psixologik farovonligini oshiradigan muvaffaqiyat tuyg'usini rivojlantirishga olib keladi. Ushbu muvaffaqiyat tuyg'usi odamlarni yangi tillarni o'rganish va o'rganishni davom ettirish uchun motivatsiya manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu esa uzoq davom etadigan aqliy va hissiy farovonlikka foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, onlayn til o'rganish insonning psixologik farovonligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va cheklovlarni tan olish kerak. Onlayn ta'lim sharoitlarida yuzaga keladigan to'g'ridan-to'g'ri insoniy aloqaning yo'qligi natijasida, ba'zi odamlar yolg'izlik yoki motivatsiya etishmasligidan aziyat chekishi mumkin.

Bundan tashqari, samarali o'rganishni kafolatlash va haddan tashqari ko'ngilsizlik yoki umidsizlik hissini boshdan kechirmaslik uchun o'z-o'zini tarbiyalash va vaqt mas'uliyatini samarali boshqarish talab qilinishi mumkin.

Internet-platformalarning foydalanuvchilar boshdan kechirgan stress darajasiga ta'siri o'rganilayotgan muhim jihatlardan biridir. Foydalanuvchilarga ong va dam olish mashqlari kabi stressni kamaytiradigan faoliyat bilan ta'minlaydigan platformalar foydalanuvchilarning ruhiy farovonligiga katta hissa qo'shish imkoniyatiga ega. Oliy ta'lim talabalari, ayniqsa, COVID-19 epidemiyasi natijasida yuqori darajadagi stress va tashvishlarni boshdan kechirishga moyil. Vang va Chjao [10] xitoylik universitet talabalari pandemiya tufayli tashvish darajasini oshirganligini kuzatishgan, Favaz va Samaha [8] esa elektron o'quv platformalari universitet talabalari o'rtasida depressiya va tashvish buzilishi bilan bog'liqligini ta'kidlagan. Stressni boshqarish dasturlari mutaxassislar va talabalar o'rtasida charchashning oldini olish va davolashda muhim vosita sifatida ta'kidlangan [9]. Bu muammoli deb topilgan natijalarga munosabatdir.

Iste'molchilarning onlayn platformalarda ega bo'lgan butun tajribasini o'rnatish haqida gap ketganda, motivatsiya va jalb qilish eng muhim o'zgaruvchilardan ikkitasidir. Ushbu jihat platformalar maqsadlarni ishlab chiqish, taraqqiyot monitoringi va foydalanuvchilar o'rtasida motivatsiya va faollik darajasini oshirish uchun rag'batlantirishni qo'llab-quvvatlash usullarini o'rganadi. 2018 yilgi tadqiqotchilar Pitera, Kalvo va Rayan farovonlik, motivatsiya va faollikni oshirish maqsadida raqamli tajribalarni yaratishni ko'rib chiqib, uning zarurligini o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tishgan [6]. Ular raqamli interfeyslarning foydalanuvchi tajribasini yaxshilashdagi roliga urg'u beradi va foydalanuvchilarga maqsadlarni belgilash, ularning taraqqiyotini o'lchash va rag'batlantirishga imkon beruvchi vositalarni birlashtirish foydalanuvchining motivatsiyasi va faolligiga foydali ta'sir ko'rsatishi mumkinligiga ishonishadi. 2014 yilgi tadqiqotida Riv va Li jalb qilish va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlik

haqida ko'proq ma'lumot beradi. O'z tadqiqotlarida ular motivatsiyadagi o'zgarishlar ishtirok etishdagi o'zgarishlarni bashorat qilishini aniqladilar. Bundan tashqari, ular o'quvchilarning darsdagi ishtirokidagi o'zgarishlar va o'rganish davomida sinfda o'rganish istagidagi mos o'zgarishlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tekshirdilar. Bundan kelib chiqqan holda, jalb qilish va motivatsiya o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir qiladi, degan xulosaga kelish mumkin [7].

Shaxsiy rivojlanishga alohida e'tibor qaratadigan onlayn platformalarning mashhurligi sezilarli darajada oshdi. Bu element platformalar foydalanuvchilarga o'quv materiali, ko'nikmalarni oshiruvchi faoliyat va o'z taraqqiyotini kuzatish kabi xususiyatlarni taqdim etish orqali o'zlarini rivojlantirishga yordam berish usullarini o'rganadi. Ushbu vositalarning samaradorligini tekshirish orqali ushbu tadqiqotning maqsadi onlayn platformalardan shaxsiy rivojlanish uchun foydali manba sifatida foydalanish usullarini yoritishdir. 2014 yildagi o'z maqolalarida Nawrot va Doucet talabalarni ommaviy ochiq onlayn kurslarga jalb qilish uchun onlayn o'quv platformalarida vaqtni boshqarish bo'yicha yordam berishning ahamiyatini o'rganadilar [5]. Talabalarning faolligini oshirish va ta'lim natijalarini yaxshilash kontekstida ular vaqtni samarali boshqarishga yordam beruvchi elementlarni kiritish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot foydalanuvchilarni yaxshiroq jalb qilish va ularning o'zini o'zi takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun vaqtni boshqarish vositalarini qo'shish uchun shaxsiy rivojlanishga e'tibor qaratadigan onlayn platformalar zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Irvine va boshqalar tadqiqotchi olimlar mobil veb-ilovalar odamlarga bel og'rig'ini o'z-o'zini boshqarishda yordam berishda foydali yoki yo'qligini aniqlash uchun tasodifiy nazorat ostida tajriba o'tkazdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, mobil ilovalar sog'liq muammolarini o'z-o'zini boshqarishga yordam beradi. Shuningdek, shaxsiy rivojlanish uchun onlayn platformalar foydalanuvchilarning farovonligini oshirishga qaratilgan muolajalarni taklif qilish uchun mobil texnologiyalardan foydalanishi mumkinligini taklif qildi.

C.Ryff tomonidan taklif qilingan nazariyaga ko'ra, psixologik farovonlik - bu shaxsning imkoniyatlarini maksimal darajada ochishga imkon beradigan, o'z faoliyatini idrok etish va baholashni aks ettiruvchi printsipliy subyektiv tushuncha. C.Ryffning fikricha, shaxsning psixologik farovonligi oltita asosiy komponentdan iborat: o'z-o'zini qabul qilish, bu o'z shaxsiyatini anglash va qabul qilishni anglatadi; avtonomiya, ya'ni o'z xatti-harakatlarini mustaqil baholash va ijtimoiy bosim sharoitida barqaror pozitsiyani saqlab qolish qobiliyati; boshqa odamlar bilan ijobiy munosabatlar; atrof-muhitni boshqarish, bu mavjud qiyinchiliklarga qaramay, o'z maqsadlariga erishish qobiliyatini anglatadi; shaxsiy o'sish; va hayotda maqsadning mavjudligi [4].

Stolin tomonidan o'ziga bo'lgan munosabat tuzilishini tavsiflovchi model taqdim etilgan. Shaxs o'zining "men"ini, shuningdek, uning sifatlari va xususiyatlarini shaxsning o'zini o'zi anglash istagini ifodalovchi sabablar bilan bog'liq holda baholaydi. Ushbu ierarxik tuzilma doirasida o'ziga bo'lgan munosabatning uchta aniq darajasi mavjud: global o'ziga bo'lgan munosabat, o'z-o'zini hurmat qilish, o'z manfaati, o'ziga hamdardlik va o'ziga nisbatan kutilgan munosabat bilan ajralib turadigan o'ziga bo'lgan munosabat. , va o'z "men" ga nisbatan muayyan faoliyatga tayyorgarlik darajasi [2].

Onlayn platformalar farovonlik, motivatsiya va faollikni oshirishda muhim ro'l o'ynashi mumkin. Maqsadlarni belgilash, taraqqiyotni o'lchash va rag'batlantirish vositalarini taqdim etish orqali platformalar foydalanuvchilarga o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga va umumiy farovonligini yaxshilashga yordam beradi. Motivatsiya va faollik onlayn platformalarda hal qiluvchi omillardir, chunki ular foydalanuvchilarga maqsadlarni ishlab chiqishda, taraqqiyotni kuzatishda va rag'batlarni olishda yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli interfeyslar foydalanuvchi tajribasini yaxshilashi va motivatsiyadagi o'zgarishlar ishtirok etishdagi o'zgarishlarni bashorat qilishi mumkin. Shaxsiy rivojlanish platformalari ommabop bo'lib, o'quv materiallari, ko'nikmalarni rivojlantirish faoliyati va taraqqiyot monitoringini taklif qiladi. Ushbu platformalar o'z-o'zini takomillashtirish uchun foydali manbalar bo'lishi mumkin,

chunki ular foydalanuvchilarga vaqtni boshqarishda va o'quv natijalarini yaxshilashda yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pavlotskaya Ya.I. Psixologik farovonlik va shaxsning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: monografiya / Ya.I. Pavlotskaya. - Volgograd: RANEPА filiali bo'lgan Volgograd menejment instituti nashriyoti. – 2016. – B. 22.
2. Stolin V.V. Shaxsiy o'zini o'zi anglash / V.V. Stolin. – Moskva: Moskva davlat universiteti nashriyoti, 1983. – 288 b. Bradburn N. The structure of psychological well – being / N. Bradburn. – Chicago: Aldine Publishing Company, 1969. – 332 p.
3. Riff C.D. Psixologik farovonlikning tuzilishi - qayta ko'rib chiqilmoqda / C.D. Riff, C.L.M. Keyes // Shaxsiyat va ijtimoiy psixologiya jurnali. – 1995. – jild. 69. – B. 719 – 727.
4. Nawrot, I., & Doucet, A. (2014). MOOC talabalari uchun faollikni oshirish: onlayn ta'lim platformalarida vaqtni boshqarishni qo'llab-quvvatlashni joriy etish. World Wide Web bo'yicha 23-xalqaro konferentsiya materiallari. 1077–1082.
5. Peters, D., Calvo, R. A. va Ryan, R. M. (2018). Raqamli tajribada motivatsiya, ishtirok etish va farovonlik uchun dizayn. Psixologiyadagi chegaralar, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00797>
6. Riv, J. va Li, V. (2014). Talabalarining sinfdagi ishtiroki sinf motivatsiyasida bo'ylama o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Pedagogik psixologiya jurnali, 106(2), 527–540. <https://doi.org/10.1037/a0034934>
7. Favaz, M. va Samaha, A. (2021). Elektron ta'lim: COVID-19 karantini paytida Livan universiteti talabalari o'rtasida depressiya, tashvish va stress simptomologiyasi. Hamshiralik forumi (Hillsdeyl), 56 (1), 52-57. <https://doi.org/10.1111/nuf.12521>
8. Romani, M. va Ashkar, K. (2014). Shifokorlar orasida charchash. Liviya tibbiyot jurnali, 9(1). <https://doi.org/10.3402/ljm.v9.23556>
9. Vang, C. va Chjao, H. (2020). COVID-19 ning Xitoy universitetlari talabalaridagi tashvishga ta'siri. Psixologiyadagi chegaralar, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01168>.